

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Trabajo de fin de grado - Curso 2023/2024

El origen de los números complejos

Autor: Andrés Martínez de la Cárcel

Tutor: ÓSCAR BLASCO DE LA CRUZ

VNIVERSITAT [OV]
DE VALÈNCIA

Facultat de Ciències Matemàtiques

Índice

I. Introducción	2
II. La prehistoria de los números complejos	5
La pirámide truncada de Herón	5
El triángulo de Diofanto	6
La prueba de la imposibilidad de $x^2 + 30 = 10x$ de Al-Jamid	7
La desafortunada errata de Chuquet	9
Otras condenaciones de los números complejos	11
III. La cúbica	14
El descubrimiento de la fórmula de la cúbica	14
El <i>Ars Magna</i> de Cardano	16
El <i>Ars Magna Arithmeticae</i> de Cardano	20
El <i>De Regula Aliza</i> de Cardano	22
El <i>Álgebra</i> de Bombelli	24
IV. Interpretaciones de los números complejos	32
Interpretación geométrica I. René Descartes	32
Interpretación geométrica II. John Wallis	33
Interpretación geométrica III. Caspar Wessel	36
Interpretación como clases de polinomios. Agustin Louis Cauchy	40
Interpretación como matrices. Arthur Cayley	41
V. Conclusión	44

Arbitrariedad tan absurda como la de un algebrista que intentase situar en la realidad las raíces pares de cantidades negativas o la de un físico que recabase el don de transparencia para los cuerpos opacos.

Jorge Luis Borges

I. Introducción

La explicación más común del origen de los números complejos, tomada de un libro de texto de bachillerato, es la siguiente:

¿Cuál es el número real que elevado al cuadrado da -1 ? No hay ningún número real que satisfaga esta ecuación, porque no tiene sentido la operación $\sqrt{-1}$.

Al llegar a este punto, los matemáticos decidieron que si éste no era un número real, debería ser un número de otra clase, y decidieron llamar a este número con la letra i y de esta forma introdujeron lo que se llama unidad imaginaria, $i = \sqrt{-1}$. [32, p. 29]

Sin embargo, esta visión dista mucho de la realidad histórica, ya que las ecuaciones cuadráticas surgieron para resolver problemas geométricos en los que solo tenían cabida soluciones reales y positivas. Por ejemplo, un problema común de los antiguos babilonios era el siguiente:

Dado el semiperímetro $r + s = b$ y el área $rs = c$ de un rectángulo, encuentra su longitud r y su anchura s . [5, p. 66]

En otras palabras, se trata de resolver la ecuación cuadrática $x^2 + c = bx$. Si esta ecuación no admite soluciones positivas, concluiremos que dicho rectángulo no es construible. Intuitivamente, esto quiere decir que hay demasiada área que comprender con el perímetro dado. Así, carece de sentido físico introducir una longitud negativa, y aún menos una longitud imaginaria, para dotar al problema de soluciones.

La explicación resulta aún más inverosímil si recordamos *cómo* se resolvían las ecuaciones cuadráticas: por el método de compleción del cuadrado. Mediante este método geométrico solo tienen cabida soluciones reales y positivas, como veremos con el siguiente ejemplo. En la Figura 1 ilustramos paso a paso el método de completar el cuadrado aplicado a la ecuación $x^2 + c = bx$, con b y c positivos:

Paso 1. Construimos un cuadrado de lado arbitrario x , al que anexamos un rectángulo de área c . Así obtenemos un rectángulo mayor de área $x^2 + c = bx$.

- Paso 2.** Incrustamos un cuadrado de lado $b/2$ en el rectángulo de área c , tal como se muestra.
- Paso 3.** Pintamos de negro dos rectángulos iguales de la manera mostrada. Ambos tienen ancho $b/2 - x$ y largo x .
- Paso 4.** Por el paso anterior, el polígono rayado tiene área c . Así, el cuadrado pequeño negro tiene área $(b/2)^2 - c$. Como x mide $b/2$ menos el lado del cuadrado negro, deducimos que $x = b/2 - \sqrt{(b/2)^2 - c}$.

Obsérvese que, cuando $(b/2)^2 < c$, la construcción no se puede llevar a cabo porque el rectángulo de área c sería más grande que el cuadrado de lado $b/2$. Obsérvese también que el cuadrado negro *completa* el polígono rayado, de ahí el nombre del método. Con este método obtenemos la raíz x de la ecuación $x^2 + c = bx$ que es menor que $b/2$ (es fácil ver que, si las raíces son reales, entonces una será menor que $b/2$ y la otra será mayor que $b/2$).

Figura 1: Método de completar el cuadrado para la ecuación $x^2 + c = bx$, con b y c positivos.

La realidad es que los números complejos se comenzaron a estudiar por su aparición inesperada al resolver ecuaciones de tercer grado. Pero antes de hablar de esto, nos detendremos a analizar

las primeras ocasiones en que los matemáticos se tropezaron con estos números. Como veremos, el repudio de los números imaginarios fue unánime. Después de esto exploraremos las distintas interpretaciones de los números complejos: ya sea como puntos en el plano, clases de polinomios o matrices.

Para escribir esta memoria hemos consultado primeramente algunos artículos que trazan a grandes rasgos la historia de los números complejos, como [2] y [20]. También han sido de ayuda dos libros dedicados enteramente al desarrollo histórico de los números complejos: [26] y [17]. A partir de ahí, hemos profundizado más en cada uno de los capítulos de esta historia con las obras matemáticas originales ([11], [33], [18], etc.) y con historias generales de las matemáticas ([19], [5], [25], etc.). Esta memoria no pretende estudiar los números complejos como se hace en la actualidad en un curso de variable compleja, sino mostrar el desarrollo histórico de estos números.

II. La prehistoria de los números complejos

La pirámide truncada de Herón

El primer problema matemático conocido cuya resolución involucra una raíz imaginaria es el de calcular el volumen de una pirámide truncada (o tronco piramidal) de base cuadrada. A la derecha se muestra una pirámide truncada de base mayor L , base menor l y arista lateral a . Este problema aparece en el libro *Estereométrica*, una compilación de mediciones de cuerpos tridimensionales. Su autoría es tradicionalmente atribuida a Herón de Alejandría (fl. 62 a. C.), matemático e ingeniero griego más conocido por la fórmula homónima para calcular el área de un triángulo¹ y por su máquina a vapor, la eolípila.

Figura 2: Pirámide trunca de base mayor L , base menor l y arista lateral a .

En la *Estereométrica* se indica cómo calcular el volumen de una pirámide truncada mediante su altura h :

$$V = \frac{1}{3}h(l^2 + lL + L^2).$$

Esta fórmula ya era conocida por los egipcios y es considerada su mayor logro matemático. A su vez, la fórmula para calcular la altura h en función de L , l y a es

$$h = \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}(L - l)^2}. \quad (1)$$

Nótese que esta última fórmula se obtiene fácilmente aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo de catetos h y $(L - l)/\sqrt{2}$, e hipotenusa a . Por otra parte, debemos tener en cuenta que Herón solo ofrece ejemplos de aplicación de estas fórmulas a casos particulares de L , l y a , y no escribe de forma explícita las fórmulas generales.

El problema en cuestión es el siguiente:

Una pirámide mutilada o truncada mide 4 pies en el vértice, 15 pies en los bordes y 28 pies en la base; encuentra su volumen. [22, p. 35]

¹ La fórmula de Herón expresa el área A de un triángulo de lados a , b y c , mediante su semiperímetro s : $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$. A pesar de su nombre, esta fórmula ya fue probada por Arquímedes [21, p. 322].

Es decir, se requiere obtener el volumen V a partir de los datos iniciales $L = 28$ pies, $l = 4$ pies y $a = 15$ pies. Para ello, Herón procede primero a calcular la altura h según la fórmula (1). En este caso, la fórmula proporciona la altura $h = \sqrt{81 - 144} = \sqrt{-63}$ pies. Claramente, esto significa que no se puede edificar un tronco piramidal con tales datos. No obstante, Herón traspone los términos y escribe incorrectamente $h = \sqrt{144 - 81} = \sqrt{63}$ pies, perdiendo así la oportunidad de convertirse en la primera persona en tratar los números complejos. Se desconoce si este error fue un descuido involuntario o una decisión deliberada para forzar una altura positiva y, por tanto, construible.

El triángulo de Diofanto

La *Aritmética* de Diofanto de Alejandría (200?–284?) es una colección de problemas algebraicos del estilo «divide un número cuadrado en dos números cuadrados» o «encuentra dos cubos perfectos que sumen un cuadrado perfecto». Este libro tiene una tremenda importancia, en parte porque en él se introduce por primera vez el *álgebra sincopada*, esto es, el uso de abreviaturas para expresar cantidades y operaciones matemáticas. Por ejemplo, Diofanto escribe ζ para expresar una incógnita x , Δ^Y para expresar x^2 , K^Y para expresar x^3 , etc. Además, en la *Aritmética* se resuelven los problemas de forma abstracta, sin apoyarse en construcciones geométricas a la manera de Euclides, cosa que sintoniza con nuestra álgebra moderna. Resaltamos también que Diofanto solo acepta soluciones racionales y positivas para sus problemas y tilda de absurdos a los números negativos. Por otra parte, en contraste con su obra, de la vida de Diofanto no se conoce prácticamente nada.

A nosotros, el problema que nos atañe es el siguiente:

Encuentra un triángulo rectángulo tal que su perímetro sea un cubo perfecto, y si se le suma su área, resulta un cuadrado perfecto. [11, p. 505]

Primero, con el objetivo de emplear el método de la *regula falsi*, Diofanto supone que el perímetro es 12 y el área es 7. Entonces, el producto de los catetos será dos veces el área (o sea, 14) y, así, si un cateto es $1/x$ el otro será $14x$. Luego, como el perímetro es 12, la hipotenusa medirá $12 - 1/x - 14x$. Si ahora aplicamos el teorema de Pitágoras a nuestro triángulo obtendremos

$$\left(12 - \frac{1}{x} - 14x\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2 + (14x)^2,$$

o bien,

$$172x = 336x^2 + 24. \tag{2}$$

Llegado este punto, Diofanto dice

Pero esto no es siempre posible, a menos que la mitad de 172 multiplicado por sí mismo, cuando le falta el producto de 24 y 336, resulta un cuadrado. [id.]

Nosotros expresaríamos esto diciendo que la ecuación (2) no admite soluciones porque su discriminante partido por 4 es $(172/2)^2 - 336 \cdot 24 < 0$. Diofanto toma el discriminante partido por 4 porque la fórmula cuadrática que normalmente se usaba en la antigüedad era $-b/2 \pm \sqrt{(b/2)^2 - c}$ en vez de nuestra $-b/2 \pm (\sqrt{b^2 - 4c})/2$. A continuación, viendo de donde proceden los coeficientes de la ecuación (2), Diofanto calibra sus valores iniciales de perímetro y de área para forzar que el discriminante sea un cuadrado perfecto (en esto consiste la *regula falsi*). La solución a la que llega es perímetro igual a 64 y área igual a $175\frac{49}{225}$ ².

En otro problema de la *Aritmética*, Diofanto se propone «encontrar dos números tales que su adición y multiplicación den números dados» [11, p. 294]. Es decir, se propone resolver el sistema que, en notación moderna, se escribiría como $x + y = b$ y $xy = c$, para números b y c dados. Nótese que este problema es el mismo que estudiaron los babilonios, pero ahora privado de su interpretación física. Al respecto, Diofanto remarca que «es ciertamente necesario que el cuadrado de la mitad de la suma exceda el producto por un número cuadrado». O sea, que el discriminante $(b/2)^2 - c$ debe ser un cuadrado para que haya soluciones.

La prueba de la imposibilidad de $x^2 + 30 = 10x$ de Al-Jamid

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, o simplemente Al-Juarismi, (780?–850?) fue un polímata persa que resolvió de forma sistemática todas las ecuaciones de primer y segundo grados en su *Compendio de cálculo por reintegración y comparación (Hisab al-jabr wa'l muqabalah)*. Decimos todas las ecuaciones porque Al-Juarismi, al igual que Herón y Diofanto, tampoco admitía los números negativos. Así, él tenía que considerar separadamente las ecuaciones $ax^2 + bx = c$, $ax^2 + c = bx$, $bx + c = ax^2$, etc., siempre para coeficientes a , b y c positivos. En puridad, Al-Juarismi escribía «cuadrados y raíces iguales a números», «cuadrados y números iguales a raíces» y «raíces y números iguales a cuadrados», para referirse a las ecuaciones anteriores, respectivamente. No concebía, pues, nuestra idea de una ecuación cuadrática general $ax^2 + bx + c = 0$, para números a , b y c reales.

Al igual que Diofanto, Al-Juarismi subraya en su *Compendio* la necesidad de que el discriminante de la ecuación $x^2 + c = bx$ sea positivo, como se lee en el siguiente fragmento. Aquí, la x representa una cantidad desconocida de dírham:

Cuando has partido por la mitad el número de raíces y multiplicado la mitad por sí misma, si el producto es menor que el número de dírham junto con el cuadrado, entonces el caso es imposible; pero si el producto es igual a los dírham en sí, entonces la raíz del cuadrado es igual solo a la mitad de las raíces, sin adición ni sustracción.

[24, p. 544]

² Aquí y en todo el estudio las fracciones inclinadas $\frac{a}{b}$ se usarán para denotar números mixtos, es decir, $175\frac{49}{225} = 175 + 49/225$.

En cristiano, como la solución es $x = b/2 \pm \sqrt{(b/2)^2 - c}$, si se da el caso $(b/2)^2 < c$, entonces la ecuación es imposible. En cambio, si se da la igualdad $(b/2)^2 = c$, entonces la solución es simplemente $x = b/2$ dírham.

Tradicionalmente, se ha considerado que la obra de Al-Juarismi es la primera en versar sobre resolución de ecuaciones, pero a mitad del siglo xx se descubrió un manuscrito que lo pone en duda. Escrito por 'Abd Al-Hamid ibn-Turk (fl. 830) y titulado *Necesidades lógicas en ecuaciones mixtas*, formaba parte de una obra mayor que presumiblemente trataba los mismos temas que el *Compendio* de Al-Juarismi. Pero el fragmento *Necesidades lógicas* incluye además una prueba de la imposibilidad de la ecuación $x^2 + 30 = 10x$ o, como diría Al-Jamid, «una cantidad cuadrada y 30 dírham igual a 10 raíces». Nosotros sabemos que las soluciones a esta ecuación no son reales, pues toman los valores $x = 5 \pm \sqrt{-5}$.

Sobre ecuaciones del tipo $x^2 + c = bx$, Al-Jamid afirma que

Hay una necesidad lógica de imposibilidad en este tipo de ecuación en que la cantidad numérica que está con la cantidad cuadrada, es mayor que la mitad del número de raíces multiplicada por su igual. [33, p. 49]

Es decir, igual que dijeron sus antecesores, si $c > (b/2)^2$ entonces la ecuación $x^2 + c = bx$ es imposible. A partir de aquí, Al-Jamid procede a dar una prueba geométrica de la imposibilidad de $x^2 + 30 = 10x$, que exponemos a continuación. Esta prueba es única en su especie, pues, como estamos viendo, todos los matemáticos de la antigüedad se contentaron con llamar imposibles a los números imaginarios, pero sin explicar porqué esto debía ser así. En términos modernos, lo que hace Al-Jamid en su prueba es suponer que las raíces de $x^2 + 30 = 10x$ son positivas (representables como un segmento), y llegar a una contradicción aplicando el método de completar el cuadrado.

Primero, Al-Jamid representa x^2 mediante el cuadrado AD de lado x , y le anexa un rectángulo HB de área 30, tal como se muestra en la Figura 3. Luego, AD y HB juntos tienen área $x^2 + 30 = 10x$ y, así, cada una de los segmentos HC y ZD mide 10. Seguidamente, divide el segmento ZD en dos partes iguales en el punto Q y supone que Q está localizado en el segmento ZB (la prueba en el caso de que Q caiga en el segmento BD es análoga). Hecho todo esto, prosigue:

Dibujamos el segmento QT perpendicular a ZD y de la misma longitud que cada una de los segmentos ZQ y QD , *id est*, de longitud igual a 5; y completamos el cuadrilátero KQ , que es por tanto igual a 25. El segmento TQ es igual al segmento DQ . Luego el segmento TL es igual al segmento LA . Como el segmento LQ es igual al segmento AC y el segmento KT es igual al segmento TQ , el cuadrilátero KL es mayor que el cuadrilátero LB ; y añadimos el cuadrilátero HQ a cada uno de estos cuadriláteros. Por tanto, los cuadriláteros KL y HQ juntos son mayores que los cuadriláteros HQ y QA tomados juntos. Ahora, los cuadriláteros HQ y QA juntos eran igual a 30, y los

cuadriláteros KL y HQ juntos eran igual a 25. Luego 25 deviene mayor que 30. Pero esto es absurdo e imposible. Por tanto, la necesidad lógica de imposibilidad en este tipo de ecuación ha salido a la luz. [id.]

Figura 3: Construcción geométrica para demostrar que la ecuación $x^2 + 30 = 10x$ es imposible.

La desafortunada errata de Chuquet

Nicolás Chuquet (1455?–1488?) fue un médico francés que escribió *El tripartito en la ciencia de los números* (*Le Triparty en la Science des Nombres*) poco antes de morir, en 1484. Considerada la primera álgebra francesa, a pesar de su enorme importancia no se dio a la imprenta hasta finales del siglo XIX. Entre otros muchos logros, en el *Tripartito* se admiten ocasionalmente los números negativos, que se interpretan como deudas: «cuando alguien dice menos 4 es como si esa persona no tuviera nada y todavía debiera 4» [18, p. 80]. Sin embargo, Chuquet alberga al mismo tiempo cierto recelo hacia los números negativos, al igual que la mayoría de sus contemporáneos.

Figura 4: Comienzo del *Tripartito* de Nicolás Chuquet.

Aunque todavía lejos del álgebra simbólica, en el *Tripartito* se incorpora una notación sumamente ingeniosa. Se escribe el signo *más* como \widehat{p} . y el signo *menos* como \widehat{m} ., y se emplea \mathbb{R}^n para expresar la raíz n -ésima $\sqrt[n]{}$. Además, se subraya para agrupar términos en una expresión, a modo de paréntesis. Las potencias de la incógnita se denotan con un superíndice a la derecha del coeficiente: por ejemplo, $4.^2$ quiere decir para Chuquet $4x^2$. Así, lo que nosotros escribimos como $\sqrt{4x^2 + 4x}$, Chuquet lo escribiría como $\mathbb{R}^2 \underline{4.^2 \widehat{p}.4.^1}$, y nuestro $\sqrt{14 + \sqrt{180}}$ lo escribiría como $\mathbb{R}^2 \underline{14. \widehat{p}. \mathbb{R}^2 180}$.

Por cierto, Chuquet simplifica esta última raíz anidada $\sqrt{14 + \sqrt{180}}$ a $3 + \sqrt{5}$ mediante la fórmula

$$\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b}}{2}\right)^2}} + \sqrt{\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b}}{2}\right)^2}}.$$

Esta fórmula se puede obtener suponiendo que $\sqrt{a + \sqrt{b}}$ es una suma de dos radicales $\sqrt{A} + \sqrt{B}$ y obteniendo sendas expresiones de A y B en función de a y b . La simplificación de raíces anidadas (también llamadas raíces jerarquizadas) será importante en el estudio de los números complejos, como veremos.

Analicemos ahora cómo trata Chuquet las raíces imaginarias. En la tercera parte del *Tripartito* se propone

Encontrar un número tal que multiplicado por sí mismo y a su vez por 3, y luego este producto sumado a 12, esta suma asciende a tanto como si el número fuera multiplicado por 9. [18, p. 192]

Es decir, se propone resolver la ecuación $3x^2 + 12 = 9x$, cuyas soluciones son no reales: $x = 1\frac{1}{2} \pm \sqrt{-1\frac{3}{4}}$. Al igual que sus antecesores, Chuquet desecha este problema llamándolo «imposible». Unas páginas más adelante, se propone resolver otro problema parecido:

Encontrar un número tal que multiplicado al cuarto término y a su vez por 6, y luego este producto añadido a 24, esta suma asciende a tanto como si el número fuera multiplicado consigo mismo y además por 2. [18, p. 194]

O sea, se trata de resolver la ecuación bicuadrática $24.\widehat{p}.6.^4$ egaulx a. $2.^2$ o, en notación moderna, $24 + 6x^4 = 2x^2$. Antes de nada, Chuquet divide por el término principal 6 para obtener un polinomio mónico: $4 + x^4 = x^2/3$. Entonces, procede a calcular el discriminante partido por 4:

La mitad [de 1/3] es 1/6, el cual multiplicado por sí mismo asciende a 1/36, del cual es necesario tomar 4. Y puesto que 4 es mayor que 1/36, esto significa que este número es inalcanzable. [id.]

En otras palabras, un cuarto del discriminante es $\Delta/4 = 1/36 - 4 < 0$. Es interesante observar que la expresión de las cuatro soluciones $x = \pm\sqrt[1]{6} \pm \sqrt{-3^{35}/36}$ se asemeja a las raíces anidadas que motivaron el estudio de los números complejos, como veremos en el capítulo dedicado a la cúbica. Por otro lado, de la colección de problemas anexada al final del *Tripartito*, destacamos el siguiente:

De $\mathbb{R}^3 72$. quiero formar dos partes tales que, cuando una es multiplicada por la otra, la multiplicación asciende a $\mathbb{R}^2 60$. [18, p. 222]

Así, lo que se quiere es equivalente a resolver la ecuación $1.^2 \widehat{p} \cdot \mathbb{R}^2 60$. egaulx a. $\mathbb{R}^3 72$. o, en nuestra álgebra simbólica,

$$x^2 + \sqrt{60} = \sqrt[3]{72} x. \quad (3)$$

Su discriminante partido por 4 es $\mathbb{R}^3 81 \cdot \widehat{m} \cdot \mathbb{R}^2 60$ o, equivalentemente, $\Delta/4 = \sqrt[3]{81} - \sqrt{60}$. Nótese que $\sqrt[3]{81} < \sqrt{60}$, así que las soluciones serán imaginarias. Al número $\Delta/4$ hay que tomarle la raíz cuadrada, obteniéndose $\mathbb{R}^2 \mathbb{R}^3 81 \cdot \widehat{m} \cdot \mathbb{R}^2 60$. Sin embargo, en vez de escribir esto último, Chuquet no extiende el subrayado hasta \mathbb{R}^3 y escribe incorrectamente:

$$\mathbb{R}^2 \mathbb{R}^3 \underline{\mathbb{R}^3 81 \cdot \widehat{m} \cdot \mathbb{R}^2 60} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad \mathbb{R}^6 \underline{81 \cdot \widehat{m} \cdot \mathbb{R}^2 60}.$$

Lamentablemente, este error le impidió llegar a la expresión $\sqrt{\sqrt[3]{81} - \sqrt{60}}$, de nuevo parecida a las expresiones que impulsaron el estudio de los números complejos.

En una nota al margen, Chuquet explica porqué la ecuación (3) es imposible:

Este cálculo es imposible. Y la razón es que quienquiera que divida un número en dos partes distintas y luego multiplique una parte por la otra, el resultado no puede ser mayor que el de multiplicar la mitad de ese número por sí mismo. [id.]

Es decir, como la mitad de $\sqrt[3]{72}$ es $\sqrt[3]{9}$, el producto de las soluciones de (3) es menor que $\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{81}$. Sin embargo, sabemos que el producto de las soluciones es exactamente $\sqrt{60}$, el cual es mayor que $\sqrt[3]{81}$. Esto es otra forma de decir que el discriminante es negativo³.

Otras condenaciones de los números complejos

Podemos resumir con las siguientes citas la aprensión que se tenía en la Edad Media hacia los números complejos:

³ Dominique Flament en [17, pp. 13-14] da otro ejemplo en el que Chuquet escribe $\sqrt{(\sqrt{3}-2)(\sqrt{3}+2)} = -\sqrt{1}$ en vez de $= \sqrt{-1}$.

El cuadrado de una cantidad positiva, como también de una cantidad negativa, es positivo; y las raíces cuadradas de esas cantidades positivas son, en orden, positivas y negativas. Como en la naturaleza de las cosas una cantidad negativa no es un cuadrado, por tanto, ésta no tiene raíz cuadrada. [30, p. 7 de la trad.]

MAHAVIRA (800?-870?), *Ganitasarasangraha*

El cuadrado de una cantidad afirmada⁴ o de una cantidad negativa es afirmado; y la raíz cuadrada de una cantidad afirmada es dual: positiva y negativa. No existe la raíz cuadrada de una cantidad negativa porque esta no es un número cuadrado.

Ejemplo. Respóndeme rápido, amigo, ¿cuál es el cuadrado del número +3? ¿Y de -3? Igualmente, responde pronto, ¿cuál es la raíz de +9 y de -9?

Proposición: 3^2 , $(-3)^2$. Solución: los cuadrados resultan ser 9 y 9.

Proposición: $\sqrt{9}$. Solución: la raíz es 3 o -3.

Proposición: $\sqrt{-9}$. Solución: no existe la raíz, porque -9 no es un cuadrado. [12, p. 135, not. mod.]

BHASKARA II (1114?-1185?), *Bijaganita*

Está claro que quien afirmara que el área de un rectángulo puede ser mayor que el cuadrado de la mitad de la suma de sus lados, estaría diciendo algo absolutamente contrario a la verdad. Por ejemplo, si alguien dijera que, en un rectángulo de área 48, el largo y el ancho suman 13, entonces se daría de bruces con la realidad, porque la mitad del total de los lados resulta $6\frac{1}{2}$, y su cuadrado es $42\frac{1}{4}$, el cual es más pequeño que el área, a saber, que 48. Se puede demostrar que esto no es posible. [15, p. 46]

Abraham bar Hiyya, alias Savasorda, (1070?-1136?), *Liber Embadorum*

Ahora introducimos un poco de terminología que nos será útil más adelante. En la Italia medieval, la constante c de una ecuación se llamaba simplemente *numero*, la incógnita x se llamaba *cosa* o *quantità* y su cuadrado x^2 se llamaba *censo* (de hecho, el álgebra se conocía también como la «regla de la cosa»). Con esto ya podemos comprender las siguientes citas:

Cuando ocurre que el censo más un número es igual a un número de raíces, entonces sabes que puedes operar siempre que el número sea igual o menor que el cuadrado de la mitad del número de raíces. [29, p. 557]

⁴«Afirmado» es una forma arcaica de decir «positivo».

Leonardo Pisano, alias Fibonacci, (1170?–1250?), *Liber Abaci*

Lo que aún queda por saber es cuándo el censo y el número lo igualamos a las cosas [$x^2 + c = bx$]. Si el número que se encuentra en dicha ecuación acompañado con el censo, no es menor o exactamente igual al cuadrado de la mitad de las cosas [$c \not\geq (b/2)^2$]: entonces el caso es insoluble. Y por eso digo que esta igualdad no se puede dar de ninguna manera. Así, erraría quien dijera: encuéntrame un número que, sumado a su cuadrado 7, 8 o alguna otra cantidad mayor que $6\frac{1}{4}$, ascienda a tanto como el dicho número multiplicado por 5 [$x^2 + 7 = 5x$, $x^2 + 8 = 5x$ o $x^2 + 6\frac{1}{4} = 5x$]. Yo digo que esto es imposible. Porque tu podrías (verbigracia) identificar el dicho número a 1 cosa, cuyo cuadrado sería 1 censo, que sumado a 7 producirá 1 censo más 7. Y sería igual a 5 cosas. Divide por la mitad las cosas y multiplica esto por sí mismo, lo que será $6\frac{1}{4}$. Ahora no puedes conseguir el número, porque 7 es mayor que el cuadrado de la mitad de las cosas. Y entonces nunca encontrarás ninguna cantidad tal que, sumando a su cuadrado un número mayor que $6\frac{1}{4}$, sea igual a dicha cantidad multiplicada por 5, como ya había mencionado. [28, f. 147r]

LUCA PACIOLI (1445–1517), *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita*

III. La cúbica

El descubrimiento de la fórmula de la cúbica

Luca Pacioli expresa en su enciclopédica *Summa* (1494) que, probablemente, no fuera posible resolver la cúbica:

Del número, la cosa y el cubo, independientemente de cómo estén combinados, nadie hasta ahora ha construido reglas generales, porque estos términos no son proporcionales entre sí. [25, p. 183]

Sin embargo, un profesor de la Universidad de Bolonia, Scipione del Ferro (1465–1526), descubre poco después una fórmula para resolver la cúbica $x^3 + px = q$, con $p, q > 0$. Al igual que Al-Juarismi, a causa de los prejuicios hacia los números negativos, Del Ferro y la mayoría de sus contemporáneos deben de considerar separadamente las cúbicas

$$x^3 + px = q,$$

$$x^3 = px + q,$$

$$x^3 + q = px,$$

etc., siempre para coeficientes p y q positivos.

Imbuido por el secretismo de la época, Del Ferro no publica su fórmula, pero se la confía a su alumno Antonio Maria del Fiore. Éste, envalentonado por el conocimiento de tan reservada fórmula, reta en 1535 a Niccolò Fontana (1499?–1557) a un duelo matemático. Fontana, más conocido como Tartaglia por su tartamudez, se vio apurado a resolver él también la cúbica $x^3 + px = q$. Apenas ocho días antes del duelo, Tartaglia descubre por su mano la fórmula para $x^3 + px = q$, y al día siguiente obtiene también la de $x^3 = px + q$. Enterado de que Tartaglia conocía la fórmula de la cúbica, Gerolamo Cardano (1501–1576) se pone en contacto con éste para que se la desvelase. Cardano le promete «por el santo Evangelio de Dios y como verdadero caballero» que no divulgaría la fórmula si Tartaglia se la contase. Convencido de su palabra, en 1539 Tartaglia le transmite en forma de poema sus fórmulas para resolver $x^3 + px = q$ y $x^3 = px + q$. Seguidamente, traducimos el poema para resolver esta última ecuación junto con su interpretación algebraica:

Cuando el cubo se queda solo,

$$x^3 = px + q$$

tú seguirás estos otros pasos.

Del número harás dos partes

$$q = u + v$$

tales que la una por la otra produce

el cubo del tercio de las cosas⁵.

$$uv = (p/3)^3$$

⁵En realidad, Tartaglia escribe incorrectamente «el tercio del cubo de las cosas [$p^3/3$]». Por culpa de esta errata, a Cardano le costará comprender el poema.

De estas dos partes, por conocido precepto,
pondrás juntas sus raíces cúbicas
y esta suma será tu solución. [35, p. 85]

$$x = \sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{v}.$$

En notación moderna, la fórmula que resulta es

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}. \quad (4)$$

Nótese que, en el caso $(p/3)^3 > (q/2)^2$, esta fórmula involucra raíces de números negativos. Este caso se conoce actualmente como *casus irreducibilis*.

Poco después, Cardano escribe una carta a Tartaglia acerca de la ecuación «cubo igual a cosas y número» ($x^3 = px + q$). Concretamente, le pregunta cómo ha de resolverse tal ecuación cuando $(p/3)^3 > (q/2)^2$:

Estoy seguro de haber entendido la regla [para resolver $x^3 = px + q$], pero cuando el cubo de un tercio de las cosas excede el cuadrado de la mitad del número, entonces no puedo aplicarla tal y como es. Por tanto, quedaré muy agradecido si me pudieras resolver esta ecuación: 1 cubo igual a 9 cosas más 10 [$x^3 = 9x + 10$]. Con esto me harías sumamente feliz. [34, ff. 125v-126r]

Efectivamente, la ecuación $x^3 = 9x + 10$ cae en el caso $(p/3)^3 > (q/2)^2$. Entonces, al aplicar la fórmula (4), se obtienen raíces de números negativos:

$$x = \sqrt[3]{5 - \sqrt{-2}} + \sqrt[3]{5 + \sqrt{-2}}.$$

Para incitar a Tartaglia a responder, Cardano menciona que lo ha presentado al mecenas granadino Diego Hurtado de Mendoza:

Hablé de ti al Señor Don Diego de Mendoza, embajador de su majestad el Emperador, que se deleita con estas ciencias [refiriéndose a las matemáticas], el cual creo que no te desoirá, y le conté la alteza de tus virtudes. [34, f. 126r]

No obstante, Tartaglia no pica el anzuelo. Como explica en su *Quesiti et inventioni diverse* (1546), Tartaglia entiende perfectamente la duda de Cardano: «puedo ver que está siguiendo el camino correcto para la ecuación de cosas y número igual a cubo [$px + q = x^3$]». Sin embargo, Tartaglia sospecha que éste iba a faltar a su palabra publicando, sin su permiso, la ansiada fórmula de la cúbica. Por tanto, con la intención de despistarle, Tartaglia le contesta

Señor Cardano, he recibido su carta, en la cual me escribe que ha entendido el capítulo ⁶ de cubo igual a cosas y número; pero cuando el cubo de la tercera parte de las cosas excede el cuadrado de la mitad del número, entonces no puede proseguir. Así, me pide que, por favor, le resuelva este capítulo de 1 cubo igual a 9 cosas más 10. Por eso, le respondo que no ha aprendido el camino correcto para resolver tal capítulo, y digo que su proceder es completamente falso. [id.]

Pasado un tiempo, en 1542 Cardano y su brillante alumno Ludovico Ferrari (1522–1565) descubren que Del Ferro había hallado la fórmula de la cúbica mucho antes que Tartaglia. Por tanto, Cardano ya no se sintió obligado a guardar su palabra de no divulgar la fórmula, cuya autoría bien podía ser atribuida ahora a Del Ferro. Así, en 1545 publica la obra *Artis magnæ, sive de regulis algebraicis*, abreviada como *Ars Magna*, en la que se resuelven todos los casos de la cúbica a partir de la fórmula de Del Ferro y Tartaglia. Se confirmaban, por tanto, las sospechas de Tartaglia.

El *Ars Magna* de Cardano

El *Ars Magna* es un libro sumamente importante, que marca el comienzo de las matemáticas modernas. Desde el 2000 a. C. que los egipcios habían resuelto las primeras ecuaciones de segundo grado, no se había podido resolver (de forma general) ecuaciones de mayor grado. Pero en el *Ars Magna*, no solo se resuelven las cúbicas, sino también ecuaciones de cuarto grado mediante un ingenioso método ideado por Ferrari. Por otro lado, sobre la extraordinaria vida de su autor, Gerolamo Cardano, remitimos al lector a su genial autobiografía *De Vita Propria Liber*.

En el *Ars Magna*, Cardano respalda la resolución algebraica de las cúbicas con un razonamiento geométrico, que podríamos llamar «compleción del cubo», en analogía con el método clásico de completar el cuadrado. A continuación, damos una idea general de este método aplicado a la cúbica $x^3 = px + q$. Partimos de un cubo de lado x que dividimos en cinco paralelepípedos tal como se muestra en la Figura 5. Queremos que los tres prismas amarillos juntos tengan volumen px y que los dos cubos azules juntos tengan volumen q , para así tenerse $x^3 = px + q$. Si u y v son los volúmenes de los cubos, por un lado queremos que $u + v = q$. Por otro lado, queremos que el área de un prisma amarillo sea $px/3$, y las aristas de cada prisma miden x , $\sqrt[3]{u}$ y $\sqrt[3]{v}$, respectivamente. Entonces, debemos exigir $x \cdot \sqrt[3]{u} \cdot \sqrt[3]{v} = px/3$ o, equivalentemente, $uv = (p/3)^3$. Esto junto con $u + v = q$ son precisamente las igualaciones que hace Tartaglia en su poema. De esta forma, la solución es $x = \sqrt[3]{u} + \sqrt[3]{v}$. Por supuesto, para el *casus irreducibilis* en que u y v son no reales, el método de completar el cubo no se puede aplicar.

⁶«Capítulo» aquí tiene el sentido de «apartado o aspecto de un asunto», que por metonimia designa la ecuación $x^3 = px + q$.

Figura 5: Método de completar el cubo aplicado a la ecuación $x^3 = px + q$.

Por otro lado, en el *Ars Magna* no se consigue solventar el problema de los radicandos negativos en la fórmula (4). Oigamos qué tiene que decir Cardano a este respecto:

Cuando el cubo de un tercio del número de raíces excede el cuadrado de la mitad del número de la ecuación $[(p/3)^3 > (q/2)^2]$, entonces la solución de esta ecuación puede encontrarse mediante el problema de «aliza», el cual se discute en el libro de problemas geométricos. Pero si deseas evitar esta dificultad, puedes estar satisfecho, en la mayor parte, con el Capítulo XXV de esta obra. [8, p. 103]

Por una parte, con el problema de «aliza» Cardano se refiere a su oscuro libro *De Regula Aliza* (1570), del que hablaremos más adelante. En cuanto al capítulo XXV del *Ars Magna*, titulado «Sobre reglas imperfectas y particulares», en él se dan métodos particulares para sortear el *casus irreducibilis*. Por ejemplo, sabemos por (4) que la ecuación $x^3 = 16x + 21$ admite la solución

$$x = \sqrt[3]{10\frac{1}{2} - \sqrt{-41\frac{49}{108}}} + \sqrt[3]{10\frac{1}{2} + \sqrt{-41\frac{49}{108}}}.$$

Pero en el capítulo XXV, en vez de aplicarse directamente la fórmula (4), se reduce primero la ecuación a una de segundo grado dividiendo por un binomio adecuado:

$$x^3 = 16x + 21 \xrightarrow{+27} x^3 + 27 = 16x + 48 \xrightarrow{\div x+3} x^2 - 3x + 9 = 16.$$

Hecho esto, Cardano ya puede obtener fácilmente la solución mediante la consabida fórmula cuadrática: $x = \sqrt{9\frac{1}{4}} + 1\frac{1}{2}$. Decimos *la* solución porque Cardano, siguiendo la costumbre, desecha los números negativos, a los que llama «falsos» o «ficticios». De forma similar, Cardano considera la cúbica $x^3 = 8x + 3$ que, como se ve por inspección, tiene la raíz $x = 3$. En cambio, la fórmula Del Ferro-Tartaglia produce la raíz

$$x = \sqrt[3]{1\frac{1}{2} - \sqrt{-16\frac{77}{108}}} + \sqrt[3]{1\frac{1}{2} + \sqrt{-16\frac{77}{108}}}.$$

En suma, las reglas del capítulo XXV del *Ars Magna* se basan en el método de prueba y error, y de ningún modo constituyen una fórmula general aplicable a todas las ecuaciones cúbicas.

La pregunta que se debió hacer Cardano es clara: ¿cómo conciliar las intrincadas soluciones de la fórmula Del Ferro-Tartaglia con las soluciones obtenidas por inspección? **Esta es precisamente la pregunta que motiva el estudio de los números complejos.**

Con tal de comprender mejor su aritmética, en el *Ars Magna* se plantea el problema de «dividir 10 en dos partes cuyo producto es 40». Esto equivale a resolver $x^2 + 40 = 10x$, cuyas soluciones son no reales: $x = 5 \pm \sqrt{-15}$. Gerolamo tacha el problema de «imposible», pero decide proseguir con él y obtiene las partes correctas, que él denota como $5p:Rm:15$ y $5m:Rm:15$. Nótese que usa prácticamente la misma notación que Chuquet, salvo que ahora los signos del más \widehat{p} . y el menos \widehat{m} . han perdido los gorros, y la raíz cuadrada $R.^2$ se escribe simplemente R .

Habiendo obtenido las soluciones de forma algebraica, Cardano procede a suplementar su resultado completando el cuadrado (Figura 6). Al igual que Al-Jamid, se topa con el problema de que $c > (b/2)^2$:

Con el fin de que surja una verdadera comprensión de esta regla, sea AB una recta de longitud 10 y que está dividida en dos partes, en la cual debemos basar un rectángulo de área 40. Sin embargo, 40 es cuatro veces 10, por lo que queremos cuadruplicar todo AB . Ahora, sea AD el cuadrado de AC (la mitad de AB), y de AD sustrae $4AB$, ignorando el número. La raíz cuadrada del resto (si es que algo resta), sumada o restada a AC muestra las partes. Pero, puesto que dicho resto es negativo, tendrás que imaginar $Rm15$ (esto es, la raíz de la diferencia entre AD y $4AB$), la cual sumarás o restaras a AC . Y obtendrás aquello que buscas, a saber, $5p:Rm:15$ y $5m:Rm:15$. [8, p. 219]

Figura 6: Método de completar el cuadrado para $x^2 + 40 = 10x$.

Viendo que no se puede completar el cuadrado, Cardano atestigua que

Esto es realmente sofisticado, porque con este [Rm:15] uno no puede llevar a cabo las operaciones que se pueden hacer con un número negativo puro u otros números. [id.]

Ahora, para comprobar que $x = 5 \pm \sqrt{-15}$ son efectivamente las soluciones al problema, Cardano conjetura la siguiente operación:

$$(5 - \sqrt{-15})(5 + \sqrt{-15}) = 25 - (-15) = 40.$$

Respecto a esta operación, Cardano emplea una expresión latina *dimissis incruciationibus*, que puede interpretarse como «habiéndose cancelado los productos cruzados», o como «dejando de lado los tormentos mentales implicados». Esta ambigüedad refleja tanto la dificultad conceptual de los números imaginarios como el ingenio retórico del autor.

Figura 7: Primera operación matemática realizada con números complejos.

Esta operación, claro está, es una generalización lógica de la diferencia de dos cuadrados: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. Cardano también asume, tácitamente, que los números complejos se suman parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria:

$$(5 - \sqrt{-15})(5 + \sqrt{-15}) = (5 + 5) + (-\sqrt{-15} + \sqrt{-15}) = 10.$$

Esta operación también es natural para Cardano, pues él sabe que los binomios $a + \sqrt{b}$, para a y b racionales, se suman parte racional con parte racional y parte irracional con parte irracional.

Para evitar el inconveniente del radicando negativo, Gerolamo prueba suerte usando, en vez de la fórmula correcta $x = b/2 \pm \sqrt{(b/2)^2 - c}$, la fórmula alternativa $x = \sqrt{(b/2)^2 + c} \pm b/2$. Con esta fórmula alternativa se obtienen las hipotéticas partes $x = \sqrt{65} \pm 5$. Pero, como pronto se da cuenta Cardano, esto no tiene ningún sentido, pues $(\sqrt{65} - 5) + (\sqrt{65} + 5) = \sqrt{260}$, que es distinto de 10. Gerolamo concluye el problema desdeñando los números complejos obtenidos:

De este modo avanza la sutil aritmética, cuyo final, como hemos dicho, es tan refinado que es inútil. [id.]

Al menos, Cardano concede cierta realidad a estos números, pues dice que no son «completamente falsos». Más adelante, Gerolamo se plantea dos problemas similares: «divide 6 en dos partes cuyo producto es 40» y «divide -6 en dos partes cuyo producto es 24». Las partes son $3 \pm \sqrt{-31}$ y $-3 \pm \sqrt{-15}$, respectivamente. En estos problemas, Cardano llama «negativo sofisticado» a Rm:, en oposición al «negativo puro» m:.

En otro pasaje del *Ars Magna* se dice que, para la ecuación $x^3 + 6x = 20$, «no hay otra solución distinta a 2, ni verdadera ni falsa». Es decir, Cardano elude las otras dos soluciones $x = -1 \pm 3\sqrt{-1}$. En resumen, aunque Cardano consideraba sospechosas las raíces imaginarias, supo operar con ellas de manera sistemática, anticipando así la posterior formalización de los números complejos como objetos algebraicos legítimos.

El *Ars Magna Arithmeticae* de Cardano

El *Ars Magna Arithmeticae* (1663) puede considerarse un apéndice del *Ars Magna*, probablemente redactado antes que éste. Sin embargo, no se publicó hasta 1663 en el volumen IV de la ingente recopilación póstuma de los escritos de Cardano, la *Opera Omnia*.

En el *Ars Magna Arithmeticae*, Cardano se plantea problemas análogos al de dividir 10 en dos partes. Uno de ellos conduce a la ecuación $x^2 + 20 = 6x$, cuyas soluciones son $x = 3 \pm \sqrt{-11}$. Al igual que se indica en el *Ars Magna*, para evitar el radicando negativo uno podría estar tentado a tomar las soluciones alternativas $x = \sqrt{11} \pm 3$. Pero este razonamiento es erróneo, ya que, como bien dice Cardano, «primero, su suma es $\sqrt{44}$; y además su producto es 2, no 20». A continuación, añade la siguiente interesante observación:

Y nota que $R.\tilde{p}.9.$ es, o bien $3.\tilde{p}.$, o bien $3.\tilde{m}.$, pues $\tilde{p}.$ por $\tilde{p}.$ y $\tilde{m}.$ por $\tilde{m}.$ producen $\tilde{p}.$
Por tanto, $R.\tilde{m}.9.$ no es ni $3.\tilde{p}.$ ni $3.\tilde{m}.$, sino una recóndita tercera cosa. [7, p. 373]

En la misma línea, sobre las ecuaciones que dan lugar a raíces imaginarias Cardano afirma que

Su imaginación está por encima del entendimiento. Es también verdad que tales ecuaciones requieren un intelecto sutilísimo y son casi entes de razón. [7, p. 373]

A seguido, recogemos en la Tabla 1 todas apariciones de radicandos negativos en el *Ars Magna Arithmeticae*. Resulta portentoso que, sin comprender plenamente los números imaginarios, Cardano lograra soluciones de tal complejidad como la penúltima de la tabla.

Problema	Ecuación/es	Solución
Divide 6 en dos partes cuyo producto sea 16.	$\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 16 \end{cases}$	$x, y = 3 \pm \sqrt{-7}$
Divide 6 en dos partes cuyo producto sea 20.	$\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 20 \end{cases}$	$x, y = 3 \pm \sqrt{-11}$
Divide 6 en dos partes cuyos cuadrados sumen -40.	$\begin{cases} x + y = 6 \\ x^2 + y^2 = -40 \end{cases}$	$x, y = 3 \pm \sqrt{-29}$
<i>Sin problema asociado.</i>	$x^3 = 9x + 6$	$x = \sqrt[3]{3 - \sqrt{-18}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt{-18}}$
<i>Sin problema asociado.</i>	$x^3 + 6x^2 = 12$	$x = \sqrt[3]{-2 + \sqrt{-60}} + \sqrt[3]{-2 - \sqrt{-60}} - 2$
Encuentra dos números cuyos cuadrados sumen 10 y sus cubos sumen 30.	$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^3 + y^3 = 30 \end{cases}$	$x, y = -\sqrt[3]{3^{3/4} - \sqrt{-19/16}} - \sqrt[3]{3^{3/4} + \sqrt{-19/16}} \pm \sqrt{-\left(\sqrt[3]{12^{1/2} - \sqrt{-87^{57/64}}} + \sqrt[3]{12^{1/2} + \sqrt{-87^{57/64}}}\right)^2}$ ⁷
Divide 1 en dos partes cuyo producto sea 3.	$\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = 3 \end{cases}$	$x, y = 1/2 \pm \sqrt{-2^{3/4}}$

Tabla 1: Las apariciones de radicandos negativos en el *Ars Magna Arithmeticae*.

En el *Ars Magna Arithmeticae* también se ataca el problema de simplificar las raíces anidadas de la fórmula (4). Cardano da el ejemplo de $\sqrt[3]{\sqrt{108} + 10} = \sqrt{3} + 1$, que proviene de la cubica $x^3 + 6x = 20$. Parece ser que fue Tartaglia quien ideó este método de simplificación de raíces [34, f. 128]. Desconocemos cuál es el razonamiento exacto que sigue Cardano, pues él solo da la «receta» para llevar a cabo la simplificación $\sqrt[3]{\sqrt{108} + 10} = \sqrt{3} + 1$, pero debió de ser algo parecido a lo siguiente: Primero, multiplicamos $\sqrt[3]{\sqrt{108} + 10} = \sqrt{y} + x$ por su expresión conjugada $\sqrt[3]{\sqrt{108} - 10} = \sqrt{y} - x$ obteniéndose la ecuación $2 = y - x^2$. Por otro lado, elevando al cubo la primera ecuación e igualando las partes racionales se obtiene la ecuación $10 = x^3 + 3xy$. Ahora, sustituyendo $y = 2 + x^2$ en esta última ecuación, se obtiene la cúbica $10 = 4x^3 + 6x$. Así, aplicando la fórmula Del Ferro-Tartaglia, se obtiene la simplísima solución $x = 1$. Ahora, de la ecuación $y = 2 + x^2$ obtenemos que $y = 3$. Por tanto, $\sqrt[3]{\sqrt{108} + 10} = \sqrt{3} + 1$, como queríamos ver.

Además de este ejemplo, Cardano simplifica las siguientes raíces (véase la Figura 8):

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\sqrt{1445} + 38} &= \sqrt{5} + 2 \\ \sqrt[3]{26 + \sqrt{675}} &= 2 + \sqrt{3} \\ \sqrt[3]{45 + \sqrt{1682}} &= 3 + \sqrt{2} \\ \sqrt[3]{9 + \sqrt{80}} &= 1\frac{1}{2} + \sqrt{1\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

⁷ Aquí Cardano se despista y da una solución distinta (y errónea), pero plantea bien el problema, por lo que hubiera llegado a la solución correcta por su propia mano.

Binomia,	Differ.	R.cu.diff.	R.cu.bin.
R. 108. p̄. 10.	8.	2.	R. 3. p̄. 1.
R. 1445. p̄. 38.	1.	1.	R. 5. p̄. 2.
26. p̄. R. 675.	1.	1.	2. p̄. R. 3.
45. p̄. R. 1682.	343.	7.	3. p̄. R. 2.

Figura 8: Simplificación de raíces anidadas en el *Ars Magna Arithmetica*.

Como veremos más adelante, la simplificación de estas raíces anidadas desempeñó un papel clave en la historia de los números complejos.

El *De Regula Aliza* de Cardano

Como ya hemos mencionado, en el *Ars Magna* Cardano remite a *De Regula Aliza* (1570) para la resolución del *casus irreducibilis*. No obstante, Gerolamo no logra solucionar este problema en *De Regula Aliza*. Nosotros sabemos que estaba abocado al fracaso, pues Pierre Wantzel probó en 1843 que los números imaginarios son indispensables para resolver por radicales las cúbicas irreducibles que caen en el *casus irreducibilis* (discriminante negativo). Es fácil ver que, precisamente cuando $(p/3)^3 > (q/2)^2$, la ecuación $x^3 = px + q$ tiene tres raíces reales distintas⁸. Esto contrasta con la fórmula cuadrática, en la que solo se requieren números imaginarios cuando las soluciones también lo son. Por esta razón **el estudio de los números complejos no pudo ser motivado por las ecuaciones cuadráticas y sí por las ecuaciones cúbicas, gracias a una peculiaridad de estas últimas: para hallar sus raíces reales es obligatorio, paradójicamente, recurrir a números imaginarios.**

Hecho este paréntesis, *De Regula Aliza* (*Sobre la regla insoluble*) es un tratado de estilo caótico y contenido oscuro, en el que Cardano intenta desesperadamente librar la fórmula (4) de radicandos negativos. En este tratado Cardano prueba que la solución (4) es real cuando $(p/3)^3 > (q/2)^2$. Presenta el ejemplo de la cúbica $x^3 + 192 = 12x^2$ que, mediante un cambio de variable adecuado⁹, se transforma en $x^3 = 1/16x + 1/192$. Entonces, la fórmula Del Ferro-Tartaglia ofrece la solución

$$x = \sqrt[3]{1/384 - \sqrt{-1/442368}} + \sqrt[3]{1/384 + \sqrt{-1/442368}}.$$

⁸ Por ejemplo, se puede ver con un análisis de los máximos y mínimos de la función $f(x) = x^3 - px - q$. Tenemos que $f'(x) = 3x^2 - p = 0$ si, y solo si, $x = \pm\sqrt{p/3}$. Por tanto, para que f tenga tres raíces reales distintas, debemos exigir $f(-\sqrt{p/3}) > 0$ y $f(\sqrt{p/3}) < 0$. Lo segundo siempre se da porque p y q son positivos, y lo primero es equivalente a $(p/3)^3 > (q/2)^2$.

⁹ El cambio de variable es $x \leftrightarrow 4/(2x + \sqrt{1 - 12x^2})$. Véase [14] para una explicación de los cambios de variable de este tipo. Cardano prueba que todas las cúbicas que incurren en el *casus irreducibilis* se pueden poner de la forma $x^3 = px + q$ mediante estos cambios de variable, de ahí la importancia de esta cúbica.

Cardano prueba que la solución asociada a la cúbica original es positiva, y lo hace mediante una construcción geométrica equivalente a encontrar los puntos de corte de la parábola $3x^2 = 16y$ y la hipérbola $(12 - x)y = 36$ (Figura 9). Efectivamente, sustituyendo $y = 36/(12 - x)$ en la ecuación de la parábola, se obtiene la ecuación original $x^3 + 192 = 12x^2$. Esta construcción geométrica de las soluciones de la cúbica mediante intersección de cónicas ya fue estudiada en profundidad por el matemático y poeta persa Omar Jayam (ss. XI-XII).

Figura 9: Construcción geométrica de una solución de $x^3 + 192 = 12x^2$ en *De Regula Aliza*. La parábola pasa por f y m , y la hipérbola pasa por b y k .

Sobre los números imaginarios, en *De Regula Aliza* se afirma que « $R.\tilde{m}$. no es nada de acuerdo con el uso común, pero trataremos de esto más adelante». De esto se trata en el capítulo XXII, intitulado «Sobre la contemplación del más y el menos, y que menos por menos hace menos, y sobre las causas de éstas según la verdad». En este capítulo, tal como indica su nombre, Cardano postula que «menos por menos produce menos». Con esta regla de signos alternativa, uno se libra de los radicandos negativos, pues $\sqrt{-a}$ sería $-\sqrt{a}$. Obsérvese que esto está en contradicción con lo que Cardano había declarado antes en el *Ars Magna Arithmeticae*: que $\sqrt{-9}$ es distinto de -3 . La justificación que da Cardano para esta regla es defectuosa, y no repara en las contradicciones que acarrea. Sin embargo, es remarcable que tuviera el valor de repensar las reglas fundamentales de la aritmética a fin de solventar el *casus irreducibilis*.

Normalmente, a Cardano se le concede un papel secundario en la historia de los números complejos, siendo solamente remarcado su aborrecimiento a estos números. Creemos que esta desatención es innecesaria, pues, tal como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, Cardano

1. fue capaz de operar correctamente con números complejos,
2. propuso el uso de fórmulas alternativas para resolver cuadráticas con discriminante negativo,
3. probó que algunas expresiones algebraicas que involucraban radicandos negativos eran tangibles (positivas),
4. introdujo una regla de signos alternativa, claramente errónea desde el punto de vista algebraico, pero notable por su audacia intelectual.

El *Álgebra* de Bombelli

Rafael Bombelli (1526–1572) fue quien consiguió resolver, aunque solo parcialmente, el *casus irreducibilis*. Todo lo que se conoce de su vida proviene de su obra magna *L'algebra, parte maggiore dell'aritmetica* (1572), que llamaremos simplemente *Álgebra* a partir de ahora. En una visita a Roma, Bombelli descubre un manuscrito de la *Aritmética* de Diofanto, de la que incorpora numerosos problemas en su *Álgebra*. Entre sus múltiples aportes, el *Álgebra* de Bombelli examina en detalle las más de 40 posibles ecuaciones de grado cuatro (Bombelli mantiene el hábito de solo considerar coeficientes positivos). No sorprende que Leibniz lo reconociera como un «prominente maestro del arte analítico».

En el prefacio del *Álgebra*, Bombelli declara su intención de clarificar esta área de las matemáticas: «nadie ha penetrado tanto en el secreto de la materia [algebraica] como Cardano el milanés en su *Ars Magna*, pero fue oscuro al expresarse». Bombelli toma como referentes a Diofanto, Al-Juarismi, Fibonacci, Pacioli y «un cierto español que escribió mucho sobre álgebra en su idioma». El historiador Ettore Bortolotti ha argumentado que este español es realmente el portugués Pedro Nunes, que escribió su *Libro de Algebra* (1567) en castellano para que tuviera mayor difusión. No obstante, como indica Wagner [36], parece más probable que se tratara de Marco Aurel, matemático de origen alemán establecido en Valencia. Veamos por qué:

En su *Álgebra*, Bombelli estudia el *Capítulo del censo y el número igual al tanto*, es decir, la ecuación $x^2 + c = bx$. Adviértase que Bombelli llama *tanto* a la *cosa*, a diferencia de sus contemporáneos. De este capítulo, Rafael se propone resolver la ecuación

$$\overset{2}{1} p. 20 \text{ eguale a } \overset{1}{8},$$

que, en notación moderna, es $x^2 + 20 = 8x$. En su notación, Bombelli emplea una sonrisa \smile sobre el coeficiente para indicar potencias, a diferencia del sistema de Chuquet. Bombelli obtiene las soluciones correctas, a saber, $x = 4 \pm \sqrt{16 - 20} = 4 \pm 2\sqrt{-1}$. Pero al igual que Cardano,

Bombelli sugiere cambiar el signo negativo por el positivo para evitar el radicando negativo: $x = 4 + \sqrt{16 + 20} = 10$. En sus propias palabras:

También hay otro medio sofisticado. Como no se puede sustraer el 20 del 16, se suman, obteniéndose 36, cuyo lado es 6, y a éste se le suma la mitad del tanto, obteniéndose 10. [3, p. 201]

Sin embargo, Bombelli cambia súbitamente su solución por -10 : «y este 10 es menos y es el valor del tanto», y no da ninguna explicación al respecto. Este súbito cambio se puede comprender si Bombelli leyó a Marco Aurel, porque éste hace algo parecido en su *Libro primero de Arithmetica Algebraica* (1552). Marco Aurel propone resolver la ecuación $ax^2 + c = bx$ con la fórmula alternativa (y errónea) $x = b/a + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$, lo mismo que hace Bombelli para el caso $a = 1$:

Aviso muy notable. Quando c/a fuere mas que $(b/2a)^2$, de manera que no puedas quitar (como lo manda la regla) c/a , de $(b/2a)^2$ sumarlo has, y su rayz quadrada, y + la mitad de b/a , sera la valor de la x . [1, ff. 79-80, not. mod.]

Dicho esto, al igual que Bombelli, Marco Aurel afirma inesperadamente que la x será negativa: «mas tal valor, sera menos, o deuda». Al parecer, Marco Aurel cambia otra vez la fórmula cuadrática por la también errónea $x = -b/a - \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$. Presumiblemente, hace esto porque con la fórmula $x = b/a + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$ se obtienen soluciones positivas que se puede comprobar que no satisfacen la ecuación inicial $ax^2 + c = bx$, pero con la fórmula $x = -b/a - \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$ se obtienen soluciones negativas, que Marco Aurel considera falsas, por lo que no le debió extrañar que no satisficieran la ecuación inicial. Sea como fuere, Marco Aurel da el ejemplo de $2x^2 + 80 = 12x$, de la que obtiene la raíz incorrecta $x = -b/a - \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} = -10$.

De todo este embrollo debemos sacar una moraleja: **lo primero que los matemáticos intentaron para evitar los radicandos negativos fue parchear la fórmula cuadrática, sustituyendo el signo más por el signo menos para forzar radicandos positivos.**

En su *Álgebra*, Bombelli introduce los números imaginarios dentro de un nuevo tipo de *radice cubica legata* («raíz cúbica ligada»), esto es, de una raíz cúbica de un polinomio. Oigámoslo con sus propias palabras:

He encontrado un nuevo tipo de raíz cúbica ligada muy diferente a las demás, la cual surge del capítulo del cubo igual al tanto y el número [$x^3 = px + q$], cuando el cubo del tercio del tanto es mayor que el cuadrado de la mitad del número [$(p/3)^3 > (q/2)^2$], la cual tiene en su algoritmo una operación distinta a las demás y de distinto nombre. Porque cuando el cubo del tercio del tanto es mayor que el cuadrado de la mitad del número, la raíz cuadrada de su exceso no se puede llamar ni *más* ni *menos*. Por eso lo llamaré *più di meno* cuando haya que sumarlo, y cuando haya que restarlo lo llamaré *men di meno*. [3, p. 133]

Es decir, Bombelli define dos nuevas operaciones, que nosotros expresaríamos como $a \mapsto +\sqrt{-1}a$ (*più di meno*) y como $a \mapsto -\sqrt{-1}a$ (*men di meno*). Algunos autores han sugerido que *più di meno* y *men di meno* son abreviaturas de *più radice di meno* y *men radice di meno*, respectivamente. Sin embargo, como bien apunta el historiador Heinrich Wieleitner en [38], esta hipótesis no tiene mucho sentido, pues Bombelli escribe *p.di m.2* para referirse a $\sqrt{-1} \cdot 2$, en vez de a $\sqrt{-2}$.

Hecha esta presentación, Bombelli se previene para las posibles críticas a esta nueva raíz cúbica ligada:

Hay muchos más casos de igualdades donde surge este tipo de raíz que aquellas donde surge la otra [la raíz cúbica usual]. A muchos les parecerá aquella más sofisticada que real, y yo también he mantenido esta opinión, hasta que encontré su demostración en líneas (como se demostrará en la demostración de dicho capítulo sobre una superficie plana). [id.]

Con la «demostración en líneas», Bombelli se refiere a una forma de construir una solución de $x^3 = px + q$, incluso cuando la cúbica incurre en el *casus irreducibilis*. Esta demostración, por tanto, juega el mismo papel que la prueba de Cardano de la intersección de dos cónicas. Debemos tener en cuenta que por estos tiempos no se concebían las cúbicas como funciones de una variable y, por tanto, no estaba disponible el teorema de Bolzano ni nada parecido para demostrar la existencia de raíces. Expondremos esta «demostración en líneas» de Bombelli al final del capítulo.

Después de esto, Bombelli procede a dar la regla del *più et meno*, esto es, las reglas para multiplicar el *più di meno* y el *meno di meno*:

Figura 10: La regla del *più et meno*.

Podríamos traducir estas reglas al lenguaje moderno como sigue, pero recordando en todo momento que las expresiones *più di meno* y *meno di meno* representan para Bombelli operaciones, no los números $\pm\sqrt{-1}$. Al igual que la resta se introdujo antes que el número negativo, el *più di meno* también se introdujo antes que el número imaginario.

$$\begin{aligned}
(+)\cdot(+\sqrt{-1}) &= +\sqrt{-1} \\
(-)\cdot(+\sqrt{-1}) &= -\sqrt{-1} \\
(+)\cdot(-\sqrt{-1}) &= -\sqrt{-1} \\
(-)\cdot(-\sqrt{-1}) &= +\sqrt{-1} \\
(+\sqrt{-1})\cdot(+\sqrt{-1}) &= - \\
(+\sqrt{-1})\cdot(-\sqrt{-1}) &= + \\
(-\sqrt{-1})\cdot(+\sqrt{-1}) &= + \\
(-\sqrt{-1})\cdot(-\sqrt{-1}) &= -
\end{aligned}$$

Figura 11: La regla del *più et meno* en notación moderna.

El hecho de establecer inequívocamente cómo operar con el *più di meno* es considerado el mayor logro de Bombelli con respecto a los números complejos. Tras enunciar la regla del *più di meno*, Bombelli advierte que

Este tipo de raíz cúbica ligada no puede ocurrir a menos que el binomio vaya acompañado con su residuo, como sería $\mathbb{R}^3[2 p.\text{di } m.\mathbb{R}2]$ con su residuo $\mathbb{R}^3[2 m.\text{di } m.\mathbb{R}2]$, y tal tipo de raíz cúbica hasta ahora nunca se me ha ocurrido operarla la una sin la otra. Pero si se dijera $\mathbb{R}^3[2 p.\text{di } m.\mathbb{R}2]$ esto no se puede reducir a un solo monomio. [3, p. 134]

Aquí, el signo $\boxed{}$ funciona como un paréntesis, al igual que el subrayado de Chuquet. Lo que quiere decir Bombelli con este párrafo, es que los números de la forma $\sqrt[3]{a + b\sqrt{-1}}$ deben estar acompañados de su conjugado $\sqrt[3]{a - b\sqrt{-1}}$, para que se cancelen las partes imaginarias y quede un número real. Apuntado esto, Bombelli ilustra las reglas de multiplicación del *più di meno* con numerosos ejemplos ordenados en dificultad progresiva. Recogemos algunos a continuación:

$$\begin{aligned}
4 \times (\sqrt[3]{2 + \sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-1}}) &= \sqrt[3]{128 + \sqrt{-64}} + \sqrt[3]{128 - \sqrt{-64}} \\
3 \times (\sqrt[3]{2 + \sqrt{-8}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-8}}) &= \sqrt[3]{54 + \sqrt{-5832}} + \sqrt[3]{54 - \sqrt{-5832}} \\
(\sqrt{2} - 1) \times (\sqrt[3]{3 + \sqrt{-2}} + \sqrt[3]{3 - \sqrt{-2}}) &= \sqrt[3]{\sqrt{450} - 21 + 10\sqrt{-1} - \sqrt{-98}} + \sqrt[3]{\sqrt{450} - 21 - 10\sqrt{-1} + \sqrt{-98}} \\
(\sqrt[3]{2 + \sqrt{-3}}) \times (\sqrt[3]{2 + \sqrt{-3}}) &= \sqrt[3]{1 + \sqrt{-48}} \\
(\sqrt[3]{3 + \sqrt{-10}}) \times (\sqrt[3]{3 + \sqrt{-10}}) &= \sqrt[3]{\sqrt{-360} - 1} \\
(\sqrt[3]{3 + \sqrt{-5}}) \times (\sqrt[3]{6 + \sqrt{-20}}) &= \sqrt[3]{8 + \sqrt{-720}} \\
(\sqrt[3]{4 + \sqrt{-2}}) \times (3 + \sqrt{-8}) &= \sqrt[3]{8 + \sqrt{-242}} \\
&\vdots \\
(\sqrt[3]{3 + 4\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{40} + \sqrt[3]{128 + 64\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{3 - 4\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{128 - 64\sqrt{-1}} + 4) &\times (\sqrt[3]{2 + \sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-1}} + 2) = \dots
\end{aligned}$$

Después de estos ejemplos, Bombelli introduce un *Modo de encontrar el lado cúbico de raíces de calidad similar*. En notación moderna, se trata de encontrar números x e y tales que $\sqrt[3]{a + \sqrt{-b}} = x + \sqrt{-y}$, lo que da lugar al sistema

$$\sqrt[3]{a^2 + b} = x^2 + y, \quad a = x^3 - 3xy. \quad (5)$$

Nótese que esto casi lo mismo que las simplificaciones de Cardano en el *Ars Magna Arithmetica*, salvo que ahora Bombelli admite radicandos negativos. Por supuesto, Bombelli no escribe este sistema de ecuaciones, sino que lo dice todo de palabra:

Si se desea encontrar el lado cúbico de tipos similares de raíces, en la práctica se hará esto. Combina el cuadrado del número [a^2] con el cuadrado de la raíz [b] y toma el lado cúbico de la suma. Entonces intenta encontrar un número [x] y una raíz cuadrada [\sqrt{y}] tales que sus cuadrados combinados suman tanto como el lado cúbico mencionado anteriormente, y si del cubo del número sustraemos tres veces la multiplicación del número por el cuadrado de la raíz cuadrada, lo que queda es el número del lado que se busca. [3, p. 141]

Dada la regla general, Bombelli simplifica las siguientes raíces. El sistema (5) lo tiene que resolver a ojo de buen cubero (cubador, en nuestro caso), pues si se pudiera resolver de forma general se contradiría el mencionado resultado de Pierre Wantzel.

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} &= 2 + \sqrt{-1} \\ \sqrt[3]{52 + \sqrt{-2209}} &= 4 + \sqrt{-1} \\ \sqrt[3]{8 + \sqrt{-232^8/27}} &= \sqrt{2} + 1 + \sqrt{-(3^2/3 - \sqrt{8})} \\ \sqrt[3]{-117 + 44\sqrt{-1}} &= 3 + 4\sqrt{-1}. \end{aligned}$$

Bombelli también da reglas correctas para dividir y sumar números complejos, que no trataremos por brevedad.

Con este método para simplificar raíces anidadas, Bombelli ya puede librarse (a veces) de los radicandos negativos en la fórmula (4):

Iguala $\frac{3}{1}$ a $15 p.4$; toma el tercio del tanto, o sea 5, cubicado es 125 y esto si se resta del cuadrado de la mitad del número, o sea 4, queda -121 (cuya raíz cuadrada se llamará *più di meno*). Si tomamos la raíz cuadrada de esto, será $p.di m.11$, que sumada con la mitad del número hace $2p.di m.11$, que tomando el lado cúbico y sumándolo a su residuo queda $2p.di m.1$ y $2m.di m.1$, y juntos hacen 4, y 4 es el valor del tanto. [3, p. 225]

En símbolos modernos, lo que hace Bombelli es resolver la cúbica $x^3 = 15x + 4$, aprovechando que la solución se expresa como la suma de dos números complejos conjugados:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = (2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) = 4.$$

Este es el fragmento del *Álgebra* en que Bombelli resuelve esta cúbica:

Figura 12: Fragmento del *Álgebra* en el que se resuelve $x^3 = 15x + 4$ (extraído de [19]).

Sobre estas operaciones, Bombelli dice que «pueden parecer extravagantes a muchos, porque yo también sostuve esta opinión un tiempo, y me parecían más sofistas que ciertas, pero busqué tanto que encontré la demostración». Esta demostración es la ya mencionada «demostración en líneas» de la ecuación $x^3 = px + q$. Ya hemos apuntado antes que el método de compleción del cubo no funciona para el *casus irreducibilis*. Esto lo sabía Bombelli, quien, para sortear tal dificultad, encuentra esta «demostración en superficie plana generalísima» basada en una construcción griega originalmente ideada para la duplicación del cubo. A continuación expondremos una adaptación moderna de esta demostración:

Queremos resolver $x^3 = px + q$. Partimos de un rectángulo de área q y largo p , al que anexamos un segmento de longitud 1, tal como se muestra a continuación. Extendemos tres semirrectas en las direcciones marcadas, en trazo discontinuo:

El quid de la demostración está en colocar adecuadamente un *gnomon* (figura en forma de L), que dibujamos en trazo grueso azul. Específicamente, colocamos un *gnomon* de forma que pase por el punto A y su vértice esté en la semirrecta extendida desde BC . Lo ajustamos para que la recta que pasa por el vértice del *gnomon* y el punto D , corte la semirrecta de BE en la misma vertical del corte del *gnomon* con la semirrecta de CD (Figura 13). Completamos el rectángulo BH así construido.

Ahora, probamos que la distancia de C al vértice del *gnomon*, CF , es la solución buscada x . En efecto: los triángulos CFG y ACF son similares, así que $AC/CF = CF/CG$, es decir, $1/x = x/CG$. Despejando obtenemos que $CG = x^2$. Por otro lado, los rectángulos BD y DH ambos tienen área q porque la diagonal FI divide el rectángulo mayor BH en dos partes iguales. De este modo, el rectángulo CH tiene área $CF \cdot CG = x \cdot x^2$, y los rectángulos que lo componen (DF y DH) tienen áreas $p \cdot x$ y q , respectivamente. Luego, el lado $CF = x$ satisface la ecuación $x^3 = px + q$, como queríamos ver.

Bombelli aplica esta demostración a la cúbica $x^3 = 6x + 4$, a la que la fórmula (4) asigna la solución $x = \sqrt[3]{2 - \sqrt{-4}} + \sqrt[3]{2 + \sqrt{-4}}$. Esta demostración es importante, porque muestra que la cúbica $x^3 = px + q$ siempre admite una solución positiva, aún si uno no es capaz de simplificar la raíz cúbica anidada de la solución. Además, con esta demostración se justifican las manipulaciones algebraicas del *più di meno* y se contribuye a la aceptación de los números imaginarios.

Figura 13: «Demostración en líneas» de la ecuación $x^3 = px + q$ en el *Álgebra* de Bombelli.

De la naturaleza de los números imaginarios, sin embargo, Bombelli no tiene nada que decir. Vemos que su relación con estos números era meramente utilitaria: los usaba solo como intermediarios para resolver cúbicas. Debió pasar un siglo más para que una interpretación geométrica de los números imaginarios surgiera de la mano de John Wallis (1616–1703).

IV. Interpretaciones de los números complejos

Interpretación geométrica I. René Descartes

Aunque Descartes no contribuyó de forma sustancial a la teoría de los números complejos, sus ideas al respecto en *La geometría* (1637) merecen ser analizadas, dada la enorme importancia de esta obra. En el siguiente fragmento de *La Geometría*, Descartes interpreta las soluciones imaginarias de una ecuación cuadrática con una imposibilidad geométrica. La notación empleada por Descartes es casi completamente moderna, aunque utiliza \propto como signo de igualdad y escribe aa en vez de a^2 :

Si tengo

$$z^2 \propto az - bb,$$

supongo NL igual a $\frac{1}{2}a$ y LM igual a b . Después, trazo MQR paralela a LN , y tomando N como centro trazo por L un círculo que corta a MQR en los puntos Q y R . Por tanto, la línea buscada, z , es MQ o bien MR , pues en este caso se expresa de dos formas, a saber $z \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$ y $z \propto \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$.

Y si el círculo que, teniendo su centro en el punto N y pasando por el punto L , no corta ni toca la línea recta MQR , entonces no existe raíz alguna de la ecuación. En consecuencia, puede asegurarse que es imposible la construcción del problema propuesto.

[16, p. 15]

Figura 14: Construcción geométrica de las soluciones de $z^2 = az - b^2$ en *La Geometría*.

Es fácil ver que, efectivamente, las raíces de la ecuación $z^2 = az - b^2$ vienen dadas por los segmentos MQ y MR . Por ejemplo, para ver que $MQ = a/2 - \sqrt{a^2/4 - b^2}$ basta aplicar el teorema

de Pitágoras al triángulo NQS , donde S es el punto que completa el rectángulo LMQ . Obsérvese que, cuando $\frac{1}{2}a < b$, el círculo no corta la recta MQR , y esta desigualdad es precisamente la condición para que la ecuación $x^2 = az - b^2$ tenga raíces imaginarias.

La *Geometría* de Descartes también es conocida por introducir el término «imaginario» para designar a los números de la forma $a + \sqrt{-b}$. Concretamente, Descartes introduce este término al enunciar el teorema fundamental del álgebra:

Ni las raíces verdaderas [positivas] ni las falsas [negativas] son siempre reales; a veces son imaginarias; es decir, siempre podemos imaginar tantas raíces para cada ecuación como ya he dicho; pero a veces no hay ninguna cantidad definida que corresponda a aquellas que imaginamos. Así, aunque podemos imaginar tres raíces de la ecuación $x^3 - 6xx + 13x - 10 = 0$, solo hay una real, que es 2; mientras que las otras dos, aunque se las incrementa, disminuya o multiplique, siempre permanecerán imaginarias. [16, p. 174]

Interpretación geométrica II. John Wallis

John Wallis (1616–1703) ofrece diversas visualizaciones en el plano de los números complejos en su *A Treatise of Algebra, both Historical and Practical* (1685). Nosotros nos ceñiremos a estudiar solamente la visualización que da Wallis en una carta de 1673 dirigida al matemático John Collins. Muy pocos fueron los matemáticos de su época se preocuparon por dar un significado geométrico a los números complejos. Sin embargo, pese a la originalidad de las ideas de Wallis, éstas no tuvieron mucha trascendencia y hoy se consideran una mera curiosidad histórica. Por otro lado, Wallis ya pensaba en los números negativos como segmentos dirigidos hacia la izquierda de un origen. No obstante, Wallis llegó a sostener que el número -1 es mayor que infinito, pues, según él, se cumple la desigualdad $1/(-1) > 1/0$, ya que el primer denominador es menor que el segundo denominador.

En la carta dirigida a John Collins, Wallis introduce una forma novedosa de pensar en los números imaginarios:

En el álgebra se podría admitir un plano negativo al igual que se hace con una longitud negativa, siendo ambos igualmente imposibles en la naturaleza; porque ni puede ser una recta menor que nada ni un plano menor que nada, siendo ambos meramente imaginables; y si suponemos tal cuadrado negativo, también podemos suponer que tiene un lado, no ciertamente una longitud afirmada o negativa, sino una supuesta media proporcional entre un negativo y un positivo designable de esta forma: $\sqrt{-n}$, o más bien $\sqrt{-n^2}$, es decir $\sqrt{+n \times -n}$, una media proporcional entre $+n$ y $-n$. [31, pp. 577-578]

Recordemos que la *media proporcional o geométrica* de dos segmentos a y b es una de las tres medias pitagóricas. Ésta se define como un segmento x que satisface la razón $a : x = x : b$, o sea,

$x = \sqrt{ab}$. Esta idea de pensar en $\sqrt{-1}$ como la media geométrica entre -1 y 1 la retomará Jean-Robert Argand, quien introducirá a partir de ella el *plano complejo*, también conocido actualmente como el *plano de Argand*.

A continuación, Wallis le propone a Collins una manera de describir geoméricamente las raíces imaginarias de una ecuación cuadrática. Wallis considera la ecuación en A dada por $A^2 - 2SA + \mathcal{E} = 0$, para números S y \mathcal{E} positivos. En este caso, $\sqrt{\mathcal{E}}$ es la media proporcional entre las raíces de la ecuación, que Wallis designa sugestivamente como A y E . Además, $A + E = 2S$. Así que, cuando $\sqrt{\mathcal{E}} < S$, tenemos la siguiente situación

Figura 15: Visualización de las raíces A y E de la ecuación $A^2 - 2SA + \mathcal{E} = 0$ cuando $\sqrt{\mathcal{E}} < S$.

No es difícil ver que la perpendicular señalada es efectivamente la media proporcional \sqrt{AE} , pues los triángulos de bases E y A , y ambas alturas iguales a esta perpendicular, son semejantes. Esta construcción con regla y compás de la media proporcional de dos segmentos la hace Descartes en *La Geometría*, en su famosa presentación de la geometría algebraica.

Ahora, cuando $\sqrt{\mathcal{E}} > S$, a Wallis le parece razonable que la altura $\sqrt{\mathcal{E}}$ pase ahora a ser la hipotenusa del triángulo en la Figura 15. Además, obsérvese que el segmento E se traza en la Figura 15 desde el extremo izquierdo del diámetro de la circunferencia hasta la punta del segmento $\sqrt{\mathcal{E}}$, y el segmento A se traza desde esta punta hasta extremo derecho del diámetro. Por tanto, en el caso $\sqrt{\mathcal{E}} > S$ a Wallis le parece razonable representar ahora las raíces A y E de la siguiente forma:

Figura 16: Visualización de las raíces A y E de la ecuación $A^2 - 2SA + \mathcal{A} = 0$ cuando $\sqrt{\mathcal{A}} > S$.

Notamos que, como las raíces tienen la expresión $A, E = S \pm \sqrt{S^2 - \mathcal{A}}$, la condición $\sqrt{\mathcal{A}} > S$ fuerza que las raíces A y E sean imaginarias. Esta representación de las raíces imaginarias A y E puede parecer artificial, pero con una sencilla adaptación obtenemos la representación actual de los números complejos. Pues si rotamos la Figura 16 noventa grados hacia la derecha y representamos las raíces, no como los segmentos A y E , sino como el punto en el que intersecan estos segmentos, obtenemos la representación en el plano complejo de la raíz imaginaria $S + i\sqrt{\mathcal{A}E - S^2}$:

Finalmente, aunque Wallis no da con la siguiente idea, la media geométrica se puede utilizar para mostrar de forma intuitiva por qué la unidad imaginaria $\sqrt{-1}$ debe representarse perpendicularmente al eje real:

Interpretación geométrica III. Caspar Wessel

Si bien Wallis se acercó a la idea del plano complejo, fue el noruego Caspar Wessel quien la desarrolló plenamente en su ensayo *Sobre la representación analítica de la dirección* [37], escrito en danés y publicado en 1799 por la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras. Aunque, si hemos de creer a Cauchy, el francés Henri Dominique Truel ya conocía una representación de los números complejos en el plano hacia 1786. Lamentablemente, su obra no ha llegado hasta nosotros y no tenemos forma de corroborar la afirmación de Cauchy. Sin embargo, es probable que sea cierta, pues la idea de representar los números complejos como puntos en el plano ya circulaba en el ambiente matemático de la época. Por ejemplo, Gauss representó las raíces de $x^{17} - 1 = 0$ en la circunferencia unidad tal y como lo hacemos nosotros para construir el heptadecágono con regla y compás.

Dado su oficio de agrimensor, Caspar Wessel se enfrentaba a numerosos problemas trigonométricos, y la necesidad de simplificarlos lo llevó a introducir el plano complejo. A modo de ejemplo, describimos uno de estos problemas trigonométricos. Al considerar un cuadrilátero de vértices a , b , c y d , Wessel se pregunta cómo obtener el ángulo B del vértice b a partir de los demás datos. Pues bien, con su teoría de los segmentos dirigidos (o vectores), se parte de la identidad

$$ab + bc + cd + da = 0,$$

y se expresa cada uno de los segmentos dirigidos ab , bc , cd , da en forma polar, para obtener una expresión de B en función de los demás datos.

Wessel comienza su ensayo declarando su intención de determinar las reglas correctas para operar con vectores. Primero, Wessel da la regla de adición de vectores en el plano, que concuerda con la actual regla del paralelogramo. Luego fija un segmento unidad orientado hacia la izquierda, al contrario de lo que hacemos nosotros (Figura 17). Procede entonces a enunciar la regla de multiplicación de segmentos dirigidos:

El producto de dos rectas debe estar formado en todo aspecto a partir de un factor, de la misma forma que el otro factor está formado a partir del segmento unidad positivo o absoluto, esto es:

Primero, los factores deben tener direcciones de modo que ambos puedan incluirse en el mismo plano que la unidad positiva.

Luego, con referencia a la longitud del producto, ésta debe ser a un factor lo mismo que el otro factor es a la unidad.

Finalmente, si la unidad positiva, los factores y el producto tienen un punto inicial en común, entonces el producto, con respecto a la dirección, debe hallarse en el plano de la unidad y de los factores. Además, el producto debe desviarse tantos grados de un factor como el otro factor se desvía de la unidad, de modo que el ángulo dirigido del producto o su desviación de la unidad positiva es la suma de los ángulos dirigidos de los factores. [37, p. 106]

Podemos comprobar, pues, que la regla de multiplicación de vectores que da Wessel es la misma que usamos nosotros. Llegado este punto, Wessel da una interpretación geométrica de $\sqrt{-1}$. Dice que, si ε denota una unidad perpendicular a la unidad positiva y con el mismo punto inicial, entonces, por la regla de multiplicación que acaba de dar, $\varepsilon \cdot \varepsilon$ formará un ángulo de 180° con la unidad positiva. Por tanto, $\varepsilon \cdot \varepsilon = -1$, de donde $\varepsilon = \sqrt{-1}$:

Figura 17: Interpretación geométrica de $\varepsilon = \sqrt{-1}$.

Ahora, a partir de esta interpretación geométrica del producto, Wessel deriva la ley algebraica para multiplicar números complejos. A saber, por una parte conocemos que $(\cos v + \varepsilon \sin v)(\cos u + \varepsilon \sin u)$ es $\cos(v+u) + \varepsilon \sin(v+u)$ porque los ángulos de los segmentos se suman en el producto. Por otro lado, suponiendo conocidas las identidades trigonométricas $\cos(v+u) = \cos v \cdot \cos u - \sin v \cdot \sin u$

y $\sin(v + u) = \cos v \cdot \sin u + \cos u \cdot \sin v$, uno obtiene que

$$(\cos v + \varepsilon \sin v)(\cos u + \varepsilon \sin u) = \cos v \cdot \cos u - \sin v \cdot \sin u + \varepsilon(\cos v \cdot \sin u + \cos v \cdot \sin v).$$

Es decir, si denotamos $a = \cos v$, $b = \sin v$, $c = \cos u$, $d = \sin u$, Wessel ha deducido la regla de multiplicación de números complejos:

$$(a + \varepsilon b)(c + \varepsilon d) = ac - bd + \varepsilon(ad + bc).$$

Por supuesto, esto se puede generalizar fácilmente para números complejos no necesariamente unitarios multiplicando por sus módulos. Además, también se puede deducir la expresión del inverso de un número complejo $C(\cos v + \varepsilon \sin v)$ a partir de la interpretación geométrica del producto. Pues su inverso $(C(\cos v + \varepsilon \sin v))^{-1}$ es un número complejo que forma un ángulo $-v$ con el segmento positivo y tiene longitud $1/C$, así que

$$(C(\cos v + \varepsilon \sin v))^{-1} = \frac{1}{C}(\cos(-v) + \varepsilon \sin(-v)) = \frac{1}{C}(\cos v - \varepsilon \sin v).$$

Por tanto, si definimos $c = C \cos v$ y $d = C \sin v$, entonces

$$(c + \varepsilon d)^{-1} = \frac{c - \varepsilon d}{c^2 + d^2}.$$

Asimismo, Wessel también deduce fácilmente la fórmula de Moivre, ya que « $\cos \frac{v}{m} + \varepsilon \sin \frac{v}{m}$ multiplicado por sí mismo m veces produce la potencia $\cos v + \varepsilon \sin v$ » [37, p. 109]. Tampoco le cuesta mucho esfuerzo a Wessel probar el teorema de Roger Cotes, que afirma:

Sean n arcos ab , bc , cd , de , ea todos de tamaño $\frac{360^\circ}{n} = \frac{\pi}{n}$, y denotamos los radios $oa = r$, $ao = -r$, $op = z$, $po = -z$, y sea p el extremo de los segmentos ap , bp , cp , dp , ep . Entonces,

$$ap \cdot bp \cdot cp \cdot dp \cdot ep = z^n - r^n.$$

[37, p. 111]

Figura 18: Teorema de Cotes para un pentágono: $ap \cdot bp \cdot cp \cdot dp \cdot ep = op^5 - oa^5$.

Nótese que Wessel usa la convención $360^\circ = \pi$ radianes. El teorema de Cotes se sigue entonces de que

$$\begin{aligned}
 ap &= z - r \\
 bp &= z - r \left(\cos \frac{\pi}{n} + \varepsilon \sin \frac{\pi}{n} \right), \\
 cp &= z - r \left(\cos \frac{2\pi}{n} + \varepsilon \sin \frac{2\pi}{n} \right), \\
 dp &= z - r \left(\cos \frac{3\pi}{n} + \varepsilon \sin \frac{3\pi}{n} \right), \\
 ep &= z - r \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{n} + \varepsilon \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right),
 \end{aligned}$$

y de que las raíces de la ecuación $z^n - r^n = 0$ son

$$r, \quad r \left(\cos \frac{\pi}{n} + \varepsilon \sin \frac{\pi}{n} \right), \quad \dots, \quad r \left(\cos \frac{(n-1)\pi}{n} + \varepsilon \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right).$$

Por tanto, para concluir la prueba basta aplicar el teorema ya conocido por Descartes, que dice que un polinomio admite una raíz a si, y solo si, el binomio $z - a$ lo divide.

Con este resumen del ensayo *Sobre la representación analítica de la dirección*, debe quedar claro que estamos ante un trabajo muy elegante y pionero. No obstante, el ensayo no recibió la atención que merecía y durante casi un siglo pasó desapercibido entre la comunidad matemática. La escasa difusión de su publicación, escrita en danés y alejada de los círculos matemáticos principales, contribuyó al olvido de su obra. Una razón más profunda de su desatención es que, a comienzos del siglo XIX, la geometría ya estaba perdiendo su capacidad probatoria y, por eso, una interpretación geométrica de los números complejos no era suficiente para darles una sólida razón de ser. Por su

parte, las interpretaciones que daremos a continuación de los números complejos, como clases de polinomios y como matrices, sí que promovieron que fueran aceptados en el reino de los números.

Interpretación como clases de polinomios. Agustín Louis Cauchy

En su *Memoria sobre una nueva teoría de los imaginarios, y sobre las raíces simbólicas de ecuaciones y equivalencias* [9] de 1847, Cauchy interpreta por primera vez en la historia los números imaginarios como lo que hoy llamaríamos el cociente de anillos $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$. Cauchy ofrece esta interpretación para acabar con «el tormento por tratar de descubrir qué podría representar el signo simbólico $\sqrt{-1}$, aquello que los geómetras alemanes sustituyen por la letra i ». En efecto, Euler había introducido la letra i para denotar la unidad imaginaria en una memoria de 1777 presentada a la Academia de San Petersburgo, y a partir de ahí Gauss popularizó el uso de esta notación [6, p. 128].

Primeramente, Cauchy considera dos polinomios $\varphi(x)$ y $\chi(x)$ que dejan el mismo resto al ser divididos por un tercer polinomio $\varpi(x)$. Esto lo denota como

$$\varphi(x) \equiv \chi(x) \pmod{\varpi(x)},$$

siguiendo la notación de Ernst Kummer. A continuación, Cauchy emplea lo que denomina una letra simbólica i , con la cual reescribe la ecuación anterior como

$$\varphi(i) = \chi(i).$$

Una vez establecida esta idea, Cauchy puede expresar $f(i) = 0$ como $a_0 + a_1i + \dots + a_{n-1}i^{n-1} = 0$, donde $\psi(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ es el resto de la división de $f(x)$ por $\varpi(x)$. Llegado este punto, Cauchy da el paso clave:

Una teoría nueva y rigurosa de las fórmulas y de las ecuaciones imaginarias se deduce inmediatamente de los principios generales que acabamos de exponer. Para obtener esta nueva teoría, basta reducir el divisor $\varpi(x)$ al factor binomial $x^2 + 1$, y, en consecuencia, tomar esta convención fundamental como punto de partida: que la letra *simbólica* i , sustituyendo a la letra x dentro de una función entera $f(x)$, indica el valor que recibe, no la función $f(x)$, si no el resto de la división algebraica de $f(x)$ por $x^2 + 1$, cuando asignamos a x el valor particular i . [9, p. 317]

Con esto se otorga un significado riguroso a igualdades de la forma $i^2 + 1 = 0$, desvinculándolas de su controvertida interpretación numérica. Además, Cauchy remarca que cualquier identidad entre números complejos tiene su correspondiente expresión modular, lo que nosotros expresaríamos diciendo que los cuerpos $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ y \mathbb{C} son isomorfos. Por ejemplo, la multiplicación de números

complejos

$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i,$$

es equivalente a

$$(a + bx)(c + dx) = ac + bdx^2 + (ad + bc)x \equiv ac - bd + (ad + bc)x \pmod{x^2 + 1}.$$

Otro ejemplo: la suma de números complejos

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

tiene asociada la identidad

$$(a + bx) + (c + dx) \equiv (a + b) + (c + d)x \pmod{x^2 + 1}.$$

Y el inverso $(a + bi)^{-1}$ de un número complejo $a + bi$ se expresa como $(a + bx)^{-1} \equiv (a - bx)/(a^2 + b^2) \pmod{x^2 + 1}$, puesto que

$$(a + bx) \cdot \frac{a - bx}{a^2 + b^2} = \frac{1}{a^2 + b^2}(a^2 - b^2x^2) \equiv 1 \pmod{x^2 + 1}.$$

Y podríamos ofrecer muchos más ejemplos. Finalmente, Cauchy concluye su memoria enunciando diversos teoremas en los que se aplican estas nuevas ideas. Verbigracia, el teorema que dice que $\mathbb{R}[x]/(\varpi(x))$ es un dominio de integridad si $\varpi(x)$ es un polinomio irreducible, esto es, que $\varphi(i)\chi(i)\psi(i)\cdots = 0$ si, y solo si, se da alguna de las igualdades $\varphi(i) = 0$, $\chi(i) = 0$, $\psi(i) = 0$, etc.

Interpretación como matrices. Arthur Cayley.

En su *A Memoir on the Theory of Matrices* (1858), Cayley muestra como operar con matrices, dotándolas de una estructura de álgebra. Hasta entonces nadie había reparado en que se pudiera operar con ellas al igual que se hace con los números. En esta memoria también se introduce el teorema de Cayley-Hamilton:

Considera una matriz

$$M = \begin{pmatrix} a, & b \\ c, & d \end{pmatrix},$$

y forma el determinante

$$\begin{vmatrix} a - M, & b \\ c, & d - M \end{vmatrix}.$$

La expresión desarrollada de este determinante es

$$M^2 - (a + d)M^1 + (ad - bc)M^0;$$

los valores de M^2 , M^1 , M^0 son

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & d^2 + bc \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y sustituyendo estos valores el determinante se vuelve igual a la matriz cero. [10, p. 23]

Aunque Cayley no explicita la visualización de los números complejos como matrices, sí que lo hace para los cuaterniones. Pues, si L y M son dos matrices de orden dos tales que $L^2 = -1$, $M^2 = -1$ y $LM = -ML$, donde 1 denota la matriz identidad, entonces $(LM)^2 = -1$ y $LM(LM) = -1$. Es decir, las matrices L , M y LM satisfacen las ecuaciones de los cuaterniones. Por ser el caso de los números complejos más sencillo que el de los cuaterniones, se considera que Cayley fue el primero en pensar en los números complejos como matrices.

Ahora, si consideramos la matriz

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces $L^2 = -1$. A partir de esto, podemos interpretar L como $\sqrt{-1}$, y pensar en un número complejo $a + b\sqrt{-1}$ como la matriz

$$a + bL = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Podemos así recuperar las expresiones matriciales de la suma y producto de números complejos:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ -(b + d) & a + c \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix}.$$

Por otro lado, podemos obtener expresiones matriciales del inverso y el módulo de un número complejo

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}^{-1} &= \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \\ \left| \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \right| &= \sqrt{\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}} = \sqrt{\begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

Cabe destacar que Cayley no especifica cuáles han de ser las matrices L y M , y lo único que importa son las relaciones entre ellas. Por tanto, también podemos considerar por ejemplo la matriz

$$L = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

y expresar los números complejos como matrices de la forma

$$a + bL = \begin{pmatrix} a + b & -2b \\ b & a - b \end{pmatrix}.$$

V. Conclusión

Esta memoria ha abordado un episodio particularmente revelador de la historia de las matemáticas. Aunque muchos de los resultados matemáticos que hemos expuesto han caído en el olvido y carecen de aplicación práctica en la actualidad, ilustran fielmente diversos aspectos de la evolución del pensamiento matemático. Por ejemplo, hemos visto como el álgebra relevaba a la geometría en su papel de validar los razonamientos matemáticos. También hemos podido observar cómo los matemáticos se enfrentaban a la aparición de nuevas entidades, quedando claro que las matemáticas no avanzan en línea recta y que se necesitan muchos palos de ciego antes de llegar al resultado correcto. Por otra parte, esta memoria nos ha permitido conocer la historia de las matemáticas que, aunque no imprescindible desde el punto de vista técnico, posee un alto valor pedagógico. Además, como las matemáticas aquí expuestas no son demasiado avanzadas, hemos podido estudiar tres tipos de fuentes matemáticas: los textos originales, artículos matemáticos e historias de las matemáticas; algo que difícilmente habríamos logrado en un área más avanzada de las matemáticas.

Referencias

- [1] AUREL, M. *Libro Primero de Arithmetica Algebratica*. Joan de Mey Flandro, 1552.
- [2] BEMAN, W. W. A Chapter in the History of Mathematics. *Science* 6, 139 (1897), 297–307.
- [3] BOMBELLI, R. *Rafael Bombelli da Bologna, L'Algebra. Prima edizione integrale. Introduzione di U. Forti - Prefazione di E. Bortolotti*. Feltrinelli Editore Milano, 1966.
- [4] BORTOLOTTI, E. Origine e primo inizio del calcolo degli imaginari. *Scientia. Rivista internazionale di sintesi scientifica*. 33 (1923).
- [5] BURTON, D. *The History of Mathematics: An Introduction*, 7 ed. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2010.
- [6] CAJORI, F. *A History of Mathematical Notations. Two Volumes Bound as One*. Dover Publications, 1993.
- [7] CARDANO, G. *Hieronymi Cardani mediolanensis opera omnia*, vol. 4. Ioannis Antoni Hvgvetan and Marci Antoni Ravard, 1663.
- [8] CARDANO, G., AND WITMER, T. R. *Ars magna, or, The rules of algebra*. Dover Publications, 1968.
- [9] CAUCHY, A.-L. Mémoire sur une nouvelle théorie des imaginaires, et sur les racines symboliques des équations et des équivalences. In *Œuvres Complétés d'Augustin Cauchy*, vol. X of I. Direction Scientifique de l'Académie des Sciences, 1847, pp. 312–323.
- [10] CAYLEY, A. A Memoir on the Theory of Matrices. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 148 (1858), 17–37.
- [11] CHRISTIANIDIS, J., AND OAKS, J. *The Arithmetica of Diophantus: A Complete Translation and Commentary*, 1 ed. Scientific Writings from the Ancient and Medieval World. Routledge, 2022.
- [12] COLEBROOKE, H. T. *Algebra, with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscrit of Bramegupta and Bhascara*. John Murray, 1817.
- [13] CONFALONIERI, S. *The telling of the unattainable attempt to avoid the casus irreducibilis for cubic equations: Cardano's De Regula Aliza*. PhD thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2013.
- [14] CONFALONIERI, S. The Unattainable Attempt to Avoid the Casus Irreducibilis for Cubic Equations. *Springer Spektrum* (2013).

- [15] CURTZE, M. *Urkunden zur Geschichte der Mathematik in Mittelalter und der Renaissance*, vol. 1 of *Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen*. B. G. Teubner, 1902.
- [16] DESCARTES, R., EUGENE SMITH, D., AND L. LATHAM, M. *The Geometry of René Descartes, with a facsimile of the first edition*. Dover Publications, 2010.
- [17] FLAMENT, D. *Histoire des nombres complexes, Entre algèbre et géométrie*. CNRS Éditions, 2003.
- [18] FLEGG, G., HAY, C., AND MOSS, B. *Nicolas Chuquet, Renaissance Mathematician*. D. Reidel Publishing Company, 1985.
- [19] GONZÁLEZ-VELASCO, E. A. *Journey through Mathematics*. Springer, 2011.
- [20] GREEN, D. R. The Historical Development of Complex Numbers. *The Mathematical Gazette* 60, 412 (1976), 99–107.
- [21] HEATH, T. L. *A History of Greek Mathematics, from Aristarchus to Diophantus*, vol. 2. Oxford University Press, 1921.
- [22] HEIBERG, J. L. *Heronis Quae Feruntur Stereometrica Et de Mensuris*. B. G. Teubner, 1976.
- [23] HOFMANN, J. E. R. Bombelli - Erstendecker des Imaginären. *Praxis der Mathematik* 14 (1972).
- [24] KATZ, V., IMHAUSEN, A., ROBSON, E., DAUBEN, J., PLOFKER, K., AND LENNART BERGGREN, J. *The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook*. Princeton University Press, 2007.
- [25] KATZ, V. J. *A History of Mathematics, An Introduction*, 3 ed. Assison-Wesley, 2009.
- [26] NAHIN, P. J. *An Imaginary Tale: The Story of $\sqrt{-1}$* . Princeton University Press, 1998.
- [27] NAVE, F., AND MAZUR, B. Reading Bombelli. *The Mathematical Intelligencer* 24 (2002).
- [28] PACIOLI, L. *Su[m]ma de arithmetica geometria proportioni [et] proportionalita*. Paganinus de Paganinis, 1494.
- [29] PISANO, L., BUCHWALD, J. Z., LÜTZEN, J., AND TOOMER, G. J. *Fibonacci's Liber Abaci*. Springer-Verlag New York, 2002.
- [30] RANGACARYA, M. *Ganita-sara-sangraha of Mahaviracarya, with english translation and notes*. Superintendent Government Press, Madras, 1912.

- [31] RIGAUD, S. J. *Correspondence of Scientific Men of the Seventeenth Century, Including Letters of Barrow, Flamsteed, Wallis, and Newton, Printed from the Originals*, vol. II. Oxford University Press, 1861.
- [32] RODRÍGUEZ DEL RÍO, R. *Matemáticas I. 1º bachillerato. Bachillerato a distancia*. Secretaría General Técnica/Centro de Publicaciones/Ministerio de Educación y Ciencia, 2005.
- [33] SAYILI, A. Logical Necessities in Mixed Equations by Abd Al-Hamid Ibn Turk and the Algebra of His Time. *Foundation for Science Technology and Civilisation* (2007).
- [34] TARTAGLIA, N. *Quesiti, et inventioni diverse*. Venetia: Venturino Russinelli, 1546.
- [35] TOSCANO, F., AND SANGALI, A. *The Secret Formula, How a Mathematical Duel Inflamed Renaissance Italy and Uncovered the Cubic Equation*. Princeton University Press, 2020.
- [36] WAGNER, R. The natures of numbers in and around Bombelli's L 'algebra. *Springer-Verlag* (2010).
- [37] WESSEL, C. *On the Analytical Representation of Direction. An Attempt Applied Chiefly to Solving Plane and Spherical Polygons, translated by Flemming Damhus*. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 1999.
- [38] WIELEITNER, H. Zur Frühgeschichte des Imaginären. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 36 (1927).